

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PORTUÁRIA PORTO DE PORTO ALEGRE

NOTA TÉCNICA

Anormalidade na medição do nível da água durante a cheia de 2024 em Porto Alegre

Coordenadora PGA POA

Tatiana Silva da Silva

Equipe do Programa de Monitoramento e Modelagem Hidrossedimentológica

Felipe Nievinski	IGEO/CEPSRM/UFRGS
Elírio E. Toldo Jr	CECO/IGEO/UFRGS
Eduardo Puhl	IPH/UFRGS
Rafael Manica	IPH/UFRGS
José C. R. Nunes	CECO/IGEO/UFRGS
Cristiano Fick	IPH/UFRGS (Pós-Doc)
Fernando Scottá	IGEO/UFRGS (Pós-Doc)

Porto Alegre, 23 de maio de 2024.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Instituto de Geociências (IGEO)
Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH)
Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM)
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO)

Anormalidade na medição do nível da água durante a cheia de 2024 em Porto Alegre

Inicialmente, é importante ressaltar que o evento extremo de maio de 2024 inegavelmente trouxe uma realidade totalmente anormal. Com base no relato que consta na INFO.20/2024/DIMETEC/DRHS/SEMA, o procedimento padrão realizado na realocação emergencial do sensor da SEMA/CPRM/ANA teria sido plenamente adequado em cheias moderadas. Porém, o aumento do nível médio da água na passagem desta cheia foi acompanhado de um aumento significativo na declividade (ou inclinação) da superfície da água, principalmente na região de confluência dos rios que formam o Rio Guaíba.

Medições por satélite mostram que no trecho denominado Delta do Jacuí havia um desnível de ordem métrica em 06/05/2024, logo após o pico da cheia. Restringindo-se ao trecho menor entre os locais antigo e novo do sensor da SEMA/CPRM/ANA, havia cerca de 70 cm (setenta centímetros) de desnível entre o armazém C6 (antigo) e o Gasômetro (novo) na data acima. Presume-se que o desnível tenha sido da mesma ordem de magnitude, decimétrica, na época da destruição do sensor antigo e instalação do novo sensor, em 02-03/05/2024.

Como consta no relato na INFO. 20/2024/DIMETEC/DRHS/SEMA, o nível observado na localização antiga foi tomado igual ao nível na nova localização. O problema começou a ser evidenciado com a diminuição da declividade da água concomitante à diminuição do nível médio pelo escoamento do Rio Guaíba. A condição de continuidade da série de nível da água introduziu uma diferença quando comparado ao valor esperado naquelas localidades. O valor da diferença varia com o tempo de acordo com a situação da declividade atual, convergindo para um viés permanente com a normalização do nível.

Entre as possibilidades de retificação da situação, recomenda-se que um sensor adicional seja instalado na localização antiga. Entende-se que este retorno ao ponto de medição antigo seria mais facilmente compreendido pela população como justificativa para corrigir o viés nas leituras causado pela declividade da superfície da água, cuja magnitude era desconhecida na ocasião da realocação. Na impossibilidade de acesso ao local (C6), pode-se viabilizar alternativas mais complexas, envolvendo necessariamente o nivelamento por instrumentação topográfica/geodésica.

Como citar:

Felipe Nievinski; Elírio E. Toldo Jr; Eduardo Puhl; Rafael Manica; José C. R. Nunes; Cristiano Fick; Fernando Scottá; Tatiana Silva da Silva. (2024) "Nota técnica: Anormalidade na medição do nível da água durante a cheia de 2024 em Porto Alegre ", Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre; Portos RS e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 23 de maio de 2024. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/>.